

DOI: 10.5281/zenodo.14473896

PERFIL LIPÍDICO EM PACIENTES COM TUBERCULOSE ATIVA

Autores: Jéssyca Lopes Dourado; Eli Júnior Pereira Rodrigues; Pedro Alves Ferreira; Kaliny Xavier da Guarda; Adeliane Castro da Costa.

INTRODUÇÃO: A Tuberculose (TB) é considerada uma doença infecciosa de notificação compulsória pelo MS, devido a sua facilidade de disseminação e alta taxa de mortalidade. Seu agente etiológico é *Mycobacterium tuberculosis* (*Mtb*), sendo bacilos compostos majoritariamente por ácido micólico em sua estrutura. A TB ocorre principalmente na forma pulmonar, podendo ser extrapulmonar, com foco infeccioso no coração, meninges e gânglios linfáticos, que ao colonizar esses órgãos, ocasiona a formação de citocinas inflamatórias, como IL-12, IL-6, IL-1. Devido à estrutura da *Mtb*, esta pode utilizar os lipídios séricos para beneficiar seu crescimento, propagando-se no organismo. **OBJETIVOS:** Comparar os níveis séricos de triglicérides, colesterol e HDL em pacientes com TB com indivíduos saudáveis. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de um estudo exploratório transversal e retrospectivo realizado no município de São Luís, Maranhão, Brasil, por meio do atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Os resultados dos níveis séricos de triglicérides, colesterol e HDL foram coletados dos prontuários desses pacientes. O teste *t student* foi aplicado aos dados obtidos, considerando uma diferença estatística significativa um valor de *p* menor que 0,05. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Foi analisado indivíduos com TB (*n*=42) e indivíduos controle (*n*=13), sendo possível observar que não houve diferença estatística nos níveis de triglicérides de indivíduos com TB (\bar{x} =94,88 ± 5,549) em relação ao grupo controle (\bar{x} =110,4 ± 9,447; *p*=0,1751). Entretanto, foi observado que os níveis de HDL do grupo com TB foi menor (\bar{x} =41,17 ± 1,979) em relação ao grupo controle (\bar{x} =58,62 ± 5,543; **p*=0,0005). Ademais, no grupo com TB, os níveis de colesterol foi menor (\bar{x} =161,0 ± 7,170) em relação ao grupo controle (\bar{x} =191,4 ± 9,463; **p*=0,0337). Logo, no grupo de indivíduos com TB é possível observar um quadro de hipocolesterolemia. Isso ocorre devido ao fato de que a leptina, hormônio liberado pelo tecido adiposo, promove a linfopoiese e a formação de interferon- γ (IFN- γ), a qual é uma citocina que realiza o controle da infecção por *Mtb*. Além disso, para que os macrófagos exerçam sua função fagocitária há a necessidade de níveis normais de colesterol. **CONCLUSÃO:** O perfil lipídico em pacientes com TB é essencial para a regressão do estado clínico da doença, uma vez que o tecido adiposo realiza a produção de leptina, a qual é responsável pela formação de citocinas que realizam o controle do crescimento da *Mtb*.

Descritores: Doença infecciosa, *Mycobacterium tuberculosis*, saúde pública.

Instituição: Universidade Federal de Jataí